

La gestión de superación profesoral desde la plataforma virtual WhatsApp en tiempos de pandemia.

MSc. Flora Cabrera Pérez. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Circunvalación norte Km 5 ½ entre Ave. Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey, Cuba. Código Postal 54650. Móvil 55938401. E-mail: flora.cabrera@reduc.edu.cu

Dr. C. Irima Campillo Torres. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Circunvalación norte Km 5 ½ entre Ave. Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey, Cuba. Código Postal 54650. Móvil: 58009391. E-mail: irimacampillo@reduc.edu.cu

Lic. Karla Beatriz Paredes Galindo. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. Circunvalación norte Km 5 ½ entre Ave. Ignacio Agramonte y Camino Viejo de Nuevitas. Camagüey, Cuba. Código Postal 54650. Móvil 553761618. E-mail: karla.paredes@reduc.edu.cu

XVI Conferencia Internacional de Ciencias de la Educación, 2021. Coordinador: Dr. C. Jorge García Batán. El empleo de las TIC como soporte de los procesos educacionales. Dr. C María de los Ángeles Legañoa Ferrá

Resumen:

El presente trabajo constituye una experiencia docente basada en la superación profesoral; mediante la plataforma virtual WhatsApp desde el colectivo de 4to año de la carrera de Periodismo de la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”. La experiencia surge para resolver los problemas metodológicos del año y la carrera. Además; comprende la impartición de cuatro cursos virtuales: Uso de los recursos hipermediales en la clase contemporánea, la gestión de publicaciones científicas, la formación pedagógica del claustro y el trabajo en equipo desde el colectivo de año. El propósito de la investigación está dirigido a incrementar la gestión de superación en este nivel de estructura a raíz de la pandemia Covid-19 y permite la adquisición de nuevos conocimientos. Asimismo; genera nuevas formas de conducción del proceso del proceso docente educativo; potenciando el uso de plataformas virtuales. Para el estudio se emplearon métodos teóricos (análisis documental, revisión bibliográfica, análisis y síntesis e inducción y deducción), dentro de los métodos empíricos (la observación participante y la técnica psicológica del PNI: positivo, negativo e interesante); tabulados a través del método estadístico matemático de cálculo porcentual. Resultados que permitieron evaluar la calidad y eficiencia de los cursos; además del nivel de satisfacción de los profesores. Resultados que deben explicitarse en la calidad de la clase en estas condiciones de pandemia.

Palabras Clave: Plataforma virtual, gestión de superación, recursos hipermediales, clase contemporánea, colectivo de año.